

Scienza medica previdente

La Medicina Personalizzata sfrutta i progressi nella biomedicina e
nella tecnologia dell'informazione
Sintesi dello studio di TA-SWISS «Personalisierte Medizin»

Questa sintesi si basa sullo studio «Personalisierte Medizin», che è stato realizzato col sostegno dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) e dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM).

Anne Eckhardt, Alexander Navarini, Alecs Recher, Klaus Peter Rippe, Bernhard Rüttsche, Harry Telser, Michèle Marti

Personalisierte Medizin

TA-SWISS, Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (ed.). vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2014.

ISBN 978-3-7281-9

Disponibile gratuitamente in open access:
www.vdf.ethz.ch

Questa sintesi è disponibile sul sito www.ta-swiss.ch

Sommario

La Medicina Personalizzata in sintesi	5
Le possibilità	5
... i rischi	5
... e le raccomandazioni più importanti	5
Già malati o ancora in salute?	6
Focus sul gruppo e non sulla singola persona	6
Ottimizzare la salute per tutta la vita	7
Nuove domande per la società	7
Modelli biologici e abitudini di comportamento	8
«Omics» e biomarker	8
L'ampio spettro dei biomarker	8
Non sono importanti soltanto i dati delle cartelle mediche	8
La prevenzione in primo piano	8
L'essere umano, specchio dei suoi dati	10
La cartella informatizzata del paziente come premessa	10
«Ricerca partecipativa»	10
Ostacoli tecnici e sfide per la protezione dei dati	11
Il diritto di non essere informati	12
Quante cose bisogna sapere	12
Plasmare la Medicina Personalizzata	14
Proteggere non soltanto le informazioni sul patrimonio genetico	14
Impedire la discriminazione	14
Proteggere i diritti della personalità	14
Qualificare il personale medico e informare l'opinione pubblica	15
Ricerca e sviluppo	15
Non perdere di vista i costi	15

La Medicina Personalizzata in sintesi

Invece di combattere una malattia con modelli di cura standardizzati, la Medicina Personalizzata offre terapie che tengono conto di particolari indicatori dell'organismo umano. Infatti, un medicamento non ha la stessa efficacia in tutti i pazienti. La Medicina Personalizzata prospetta quindi che a più pazienti vengano somministrati farmaci efficaci e senza effetti collaterali gravi e presuppone il rilevamento e l'analisi computerizzata di numerosi dati sui biomarker, ovvero gli indicatori biologici misurabili dell'organismo. Pertanto, essa si basa sia sulle nuove conoscenze nella biomedicina che sui progressi nella tecnologia dell'informazione.

La Medicina Personalizzata viene praticata già oggi nella cura di determinate malattie. Se tuttavia passerà dalla visione alla realtà, resta una questione aperta. In ogni caso, si svilupperà in primo luogo come parte della medicina di punta.

Le possibilità...

Poiché la Medicina Personalizzata prende in esame le peculiarità biologiche di singole persone, può offrire ai pazienti terapie efficaci e delicate. A quei pazienti, che finora difficilmente potevano essere curati, prospetta in futuro possibilmente delle terapie adeguate e consente inoltre alle persone di impegnarsi più attivamente per la propria salute rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi.

La Medicina Personalizzata connette e analizza grandi quantità di dati sulla salute permettendo di rilevare modelli che migliorano la conoscenza su numerosi processi patologici e accelerano il progresso medico.

Se la Medicina Personalizzata è in grado di realizzare i suoi potenziali e di rendere più efficaci e allo stesso

tempo più delicate le cure mediche, potrebbe abbassare i costi nel sistema sanitario. Le cognizioni sul genoma umano sono in costante aumento e, quindi, anche le possibilità di individuare precocemente le predisposizioni verso una malattia. Di conseguenza, la Medicina Personalizzata dà una maggiore importanza alle misure preventive che, in tanti casi, sono meno dispendiose delle cure per le persone già malate.

... i rischi...

La Medicina Personalizzata mostrerà i suoi punti di forza soltanto se connette tra di loro gli indicatori biologici. A questo riguardo, entra rapidamente in conflitto con il tema della protezione dei dati. Infatti, è sufficiente combinare relativamente pochi dati per identificare inequivocabilmente una persona, anche se i dati sono stati registrati in maniera anonima. I dati sulla salute sono particolarmente sensibili e un loro abuso può avere conseguenze gravi per le persone interessate. Si pensi, ad esempio, se il datore di lavoro viene a sapere che il suo collaboratore si ammalerà con molta probabilità di cancro tra i quaranta e i sessanta anni.

Infine, la Medicina Personalizzata presuppone un elevato livello di conoscenze specialistiche. I medici e i pazienti interessati devono infatti essere in grado di interpretare correttamente i risultati di un test genetico. La Medicina Personalizzata potrebbe quindi causare molta insoddisfazione e rassegnazione, qualora non si riservi l'attenzione sufficiente all'informazione, alla consulenza e alla formazione continua.

... e le raccomandazioni più importanti

Dal punto di vista legale, i dati genetici godono di una tutela particolare. Questo elevato standard di protezione dovrebbe essere esteso anche ai dati relativi

agli indicatori biologici non genetici in quanto in futuro, oltre alle informazioni ereditarie, altri dati, ad esempio sulle proteine, permetteranno sempre più di fare delle deduzioni sui rischi patologici.

La Medicina Personalizzata pone esigenze elevate sia al personale medico che ai pazienti. È richiesta una conoscenza specialistica ed è necessario trarre le giuste conclusioni dalle situazioni complesse interpretando spesso correttamente anche indicazioni statistiche. Lo sviluppo della Medicina Personalizzata crea un nuovo bisogno a livello della formazione di base e continua per il personale medico ed aumenta le esigenze di informazione e consulenza da parte dei pazienti.

In tutto il mondo, la ricerca sulla Medicina Personalizzata riveste una grande importanza. In Svizzera, è auspicabile un programma scientifico che si occupi in modo specifico delle nuove cognizioni sulla Medicina Personalizzata e consenta ai ricercatori di fare meglio rete.

Lo studio «Medicina Personalizzata» di TA-SWISS è stato realizzato da un team interdisciplinare sotto la direzione di Anne Eckhardt (diretrice di risicare GmbH, www.risicare.ch). I box inseriti nel testo sono delle citazioni da forum di autoaiuto elettronici e illustrano l'utilizzo di internet da parte dei soggetti coinvolti, interessati allo scambio di esperienze e informazioni con persone nella stessa situazione.

Già malati o ancora in salute?

Chi accusa dei dolori e si sente malato, si affida a un medico, la cui missione è di curare la malattia. In futuro, la Medicina Personalizzata contribuirà a individuare la predisposizione verso una patologia. Essa spiana quindi la strada a una scienza medica che non cura più soltanto malattie ma promuove anche la salute. Il confine tra salute e malattia sfuma.

La notizia ha occupato i titoli della stampa scandalistica e dei giornali seri: Angelina Jolie, per molti l'emblema della femminilità, nel maggio 2013 si è fatta asportare i due seni. Una predisposizione ereditaria al cancro al seno ha indotto la diva a questo passo. Come la mamma, morta precocemente di cancro, anche lei è portatrice di una mutazione del gene BRCA1. I suoi medici hanno calcolato che avrebbe avuto una probabilità di quasi il 90 per cento di contrarre un carcinoma al seno. L'attrice ha così deciso di prevenire la malattia con l'amputazione.

La maggior parte delle persone che oggi consultano un medico hanno un problema di salute. Il paziente spiega che da giorni ha mal di testa e il medico si fa un quadro più preciso della situazione chiedendo dove, come e quando si manifestano i dolori? Fa un'anamnesi e s'informa delle condizioni di vita che potrebbero causare la malattia. Il paziente esercita una professione che potrebbe spiegare il mal di testa? Dorme troppo poco? Soffre di stress? Le analisi biomediche completano il quadro, ad esempio un'analisi del sangue. Il quadro completo permette al medico di fare una diagnosi e, a seconda della malattia, di prescrivere un medicamento adeguato oppure ordinare un trattamento fisioterapeutico. I dati rilevati servono quindi a individuare le anomalie che si discostano dalla norma. In un tale contesto, verranno raccolte soltanto le informazioni necessarie, anche per motivi di costo.

La situazione potrebbe cambiare nel futuro immediato. Infatti, le possibilità tecniche odierne consentono di rilevare, analizzare e registrare dati in quantità pressoché illimitata. Ciò potrebbe cambiare radicalmente l'intero sistema sanitario. Quando gli specialisti parlano di Medicina Personalizzata intendono una scienza medica che si basa sui dati del patrimonio genetico umano e tiene conto della costituzione individuale dei pazienti. A ciò si aggiungono informazioni sulle peculiarità del metabolismo, come pure altri cosiddetti biomarker che potrebbero essere associati anche alle abitudini di vita di una persona.

Focus sul gruppo e non sulla singola persona

Sebbene la Medicina Personalizzata si fondi su dati individuali, non si tratta propriamente di una medicina «su misura». Piuttosto, essa suddivide le persone, secondo le loro specifiche caratteristiche biologiche, in gruppi possibilmente ben definiti. Soprattutto certi tipi di cancro vengono già trattati in base a questo principio: nella cura di cancri alla pelle maligni, l'Ospedale Universitario di Zurigo si accerta se un paziente è portatore di determinate mutazioni che in parte si escludono reciprocamente. A seconda della mutazione, il melanoma viene curato con principi attivi specifici.

Grazie alla Medicina Personalizzata, per la prima volta si hanno delle cure che migliorano significativamente la prognosi dei pazienti con melanoma in stato avanzato. Lo sviluppo attuale è molto dinamico, tanto che sono continuamente disponibili molte opzioni promettenti.

Tuttavia, se da un lato il nuovo approccio fa sperare dal punto di vista dei pazienti, d'altro lato si trova in una certa contraddizione con i processi nel sistema sanitario che mira al trattamento standardizzato di tutti i pazienti che soffrono di una certa malattia: gli importi forfettari per singoli casi che vengono applicati negli ospedali per il calcolo delle spese (i cosiddetti DRG - Diagnose Related Groups) presuppongono un decorso tipico di una malattia e uno schema definito per il suo trattamento. Questo sistema non è orientato al rimborso delle prestazioni mediche adattate alle peculiarità di specifici gruppi di pazienti.

Ottimizzare la salute per tutta la vita

Forse in futuro il medico di Medicina Personalizzata determinerà il medicamento più efficace per il paziente che soffre di mal di testa cronico e la dose da prescrivere. L'esempio di Angelina Jolie indica un'ulteriore evoluzione: la Medicina Personalizzata non diagnostica soltanto le malattie, ma è sempre più in grado di individuare anche i rischi patologici. Ciò consente di curare in via preventiva le persone (ancora) sane.

La medicina previdente solleva domande che riguardano ogni singola persona: che cosa voglio sapere dei miei rischi di malattia e cosa no? Sono nelle condizioni di gestire queste informazioni? In quali casi si può giustificare il rischio di prendere delle misure precauzionali? Se quando avrò 50-60 anni mi ammalero di cancro all'intestino con una probabilità del 40 per cento, devo iniziare già a 25 anni a fare una dieta e ad assumere

un medicamento che mi promette una riduzione del rischio? E la cassa malati mi pagherà questo medicamento oppure dovrò essere io a finanziarlo?

Nuove domande per la società

Vari studi mostrano che le persone riescono a far fronte alla notizia che riguarda l'annidamento di un rischio di malattia nei loro geni, a condizione che ricevano una consulenza competente. Tuttavia, le nuove possibilità di fare delle previsioni non possono non tangere la nostra concezione di malattia e salute. Già oggi, spesso non è facile distinguere chi è malato da chi è sano, e in futuro questi confini sfumeranno ulteriormente. In un tale contesto, anche la società deve porsi nuove domande: quali misure precauzionali deve finanziare l'assicurazione malattia obbligatoria? In futuro, una persona perderà il diritto al sostegno della collettività solidale se potrebbe prendere delle precauzioni efficaci per la propria salute ma non lo fa?

Poiché la Medicina Personalizzata distingue i gruppi di pazienti con indicatori biomedici differenti, si dovrà discutere di nuove procedure per gli studi clinici e per l'autorizzazione di farmaci. In tanti casi, la classificazione in gruppi di pazienti porterà le persone a confrontarsi con possibilità nettamente diverse in fatto di una prevenzione o cura efficace, a seconda delle caratteristiche biologiche che presentano. In correlazione con la Medicina Personalizzata, le questioni di solidarietà ed equità necessitano di ulteriori analisi accurate.

«Leggiamo frequentemente di malattie concomitanti o di malattie che spesso si manifestano parallelamente alla psoriasi. Qual è la vostra esperienza, quali malattie avete contratto che vengono generalmente associate alla psoriasi? In questo sondaggio potete barrare più risposte.» (Claudia, nel forum sulla psoriasi, pubblicato il 20 ottobre 2013, 14:33).

«È incredibile quante persone soffrano di ipertensione e obesità. Ne sono stato affetto prima della psoriasi, mentre ho sofferto di pressione del sangue alta nella fase incombente. Probabilmente, oltre all'enorme stress, il betabloccante prescrittomi è stato uno dei fattori scatenanti la psoriasi.» (Nocciola, nel forum sulla psoriasi, pubblicato il 20 ottobre 2013, 18:41).

La psoriasi è una malattia complessa, nella cui insorgenza possono essere coinvolte delle mutazioni su oltre 40 geni. Oggi, grazie ai test genetici è possibile individuare precocemente il rischio di psoriasi. Allo stesso tempo, la dermatosi è spesso accompagnata da altre affezioni meno evidenti e funge quindi da campanello d'allarme, ad esempio per un'imminente ipertensione o per malattie cardiovascolari.

Modelli biologici e abitudini di comportamento

Un presupposto fondamentale della Medicina Personalizzata è rappresentato dalle conoscenze e dai dati di misura sui vari livelli nei quali è organizzato il corpo umano. In questo ambito, negli ultimi anni sono stati raggiunti notevoli progressi. Per il futuro si profila un nuovo approccio della medicina che mette in primo piano non più singole malattie ma modelli peculiari delle caratteristiche biologiche di una persona.

Possiamo influenzare il nostro patrimonio genetico? A lungo questa idea è apparsa priva di senso, ma negli ultimi anni le cose sono cambiate. L'epigenetica si occupa delle caratteristiche che possono essere sì trasmesse per via ereditaria ma che non sono fissate nella vera sequenza del DNA. In un tale contesto si è constatato come i fattori ambientali incidano sull'epigenetica. Il fitness training, ad esempio, influenza molti geni associati al diabete e riduce il rischio di malattia. Questi cambiamenti sono di breve durata, mentre altri durano per decenni. È stato ad esempio provato che le persone, le cui madri durante la gravidanza avevano sofferto di carestia, presentavano 60 anni più tardi dei cambiamenti epigenetici.

«Omica» e biomarker

Un presupposto fondamentale della Medicina Personalizzata è rappresentato dalle conoscenze e dai dati di misura sui vari livelli («omica») nei quali è organizzato il corpo umano. Mentre la genomica studia il genoma di un organismo, la trascrittomica l'insieme di tutti i trascritti e la proteomica la composizione proteica cellulare, la metabolomica analizza le funzionalità metaboliche.

Le indagini genetiche, i cui costi negli ultimi anni sono drasticamente diminuiti, sono uno strumento della

Medicina Personalizzata. Ma anche le analisi non genetiche rivestono un'enorme importanza. A tale riguardo si può prevedere che ben presto nel sangue, nella saliva e nell'urina si potranno misurare con regolarità biomarker rilevanti a livello proteico. Grazie quindi alla determinazione dei metaboliti, dopo l'assunzione di farmaci è possibile individuare sostanze nocive, il che potrebbe contribuire ad evitare effetti collaterali. Anche le conoscenze sul ruolo dei microorganismi all'interno del corpo umano (microbiomica) confluiscono sempre più nella Medicina Personalizzata.

L'ampio spettro dei biomarker

Nell'interpretazione dei dati di «omica» oggi la medicina raggiunge spesso i propri limiti poiché non è ancora chiaro come classificare un monitoraggio. In tale ambito è necessario svolgere ulteriori ricerche. Sono in corso di sperimentazione delle procedure che permettono di rilevare e analizzare l'interazione di vari biomarker molecolari. È possibile integrare nelle cure della Medicina Personalizzata i biomarker che consentono di fare delle enunciazioni sicure. Tuttavia, anche i biomarker di debole effetto sono significativi sul piano medico, in quanto nel loro complesso possono indicare i punti di forza e di debolezza del profilo personale di salute.

Lo spettro dei biomarker non molecolari comprende una molteplicità di varie grandezze, come l'indice di massa corporea (dall'inglese Body Mass Index), la densità ossea oppure la valutazione nel test dell'orologio a cui si sottopongono i pazienti con sospetta diagnosi di demenza. Il valore dell'anamnesi familiare supera in molte patologie quello delle analisi genetiche.

Non sono importanti soltanto i dati delle cartelle mediche

La Medicina Personalizzata assegna un ruolo attivo non soltanto al medico curante e al ricercatore clinico. Ognuno di noi può fornire informazioni rilevanti dal punto di vista medico. Infatti, in un'epoca in cui molti si scambiano permanentemente informazioni su internet con persone nella stessa situazione, vengono pubblicati, confrontati e discussi anche dati su moduli di allenamento sportivo e indicatori del fitness personale. In tale ambito vengono utilizzati dei piccoli sensori che si fissano al corpo e inviano dati al computer o allo smartphone.

Il termine di «Self tracking» indica l'autoanalisi costante, mentre l'espressione «Quantified self» si riferisce alla tendenza più in voga di questa pratica. L'istinto ludico e la curiosità inducono alcuni a registrare le attività del proprio stile di vita, mentre altri cercano di capire l'origine della loro emicrania o di altre sofferenze. Ciò che è pensato come strumento di ottimizzazione del proprio stile di vita, vorrebbe essere utilizzato dai fautori di una personalizzazione globale della medicina anche per la scienza medica e la ricerca clinica. Tuttavia, i critici dell'autoanalisi permanente si appellano all'argomento in base al quale l'introspezione continua sul proprio stato d'animo impieghi anche dell'energia che potrebbe essere utilizzata diversamente.

La prevenzione in primo piano

Grazie all'aumento delle conoscenze sui vari livelli nei quali è organizzato il corpo umano, alla possibilità di modellare a livello bioinformatico anche i sistemi biologici complessi e di considerare le ripercussioni dello stile di vita individuale, il punto di osservazione della

medicina si sposta sempre più dalle caratteristiche molecolari alle caratteristiche sistemiche dell'organismo umano. Si profila un nuovo approccio della medicina che mette in primo piano non più singole malattie ma modelli peculiari delle caratteristiche biologiche di una persona. Quando risulta chiaro quali meccanismi molecolari nei pazienti devono essere rafforzati o modificati, la medicina si orienta sempre più verso il mantenimento della salute.

L'essere umano, specchio dei suoi dati

La tecnologia dell'informazione fa avanzare la Medicina Personalizzata: dal punto di vista finanziario, i test genetici esaustivi hanno oggi un peso quasi marginale, mentre le risorse di memoria e informatiche consentono di archiviare ed elaborare enormi quantità di dati. Da un lato, si aprono quindi delle opportunità per comprendere meglio la salute e la malattia; d'altro lato, si delineano dei rischi legati alla protezione dei dati.

PatientsLikeMe è una piattaforma su internet che permette di collegarsi in rete con le comunità virtuali alla ricerca di informazioni su determinate malattie e di consultare le prestazioni sulla salute. In questo modo, ad esempio, è possibile sfruttare gli strumenti elettronici citati nel capitolo precedente per seguire e interpretare il decorso di una malattia. L'azienda vende i dati così raccolti agli interessati che possono ad esempio provenire dal settore farmaceutico.

La cartella informatizzata del paziente come premessa

Nell'ambito della Medicina Personalizzata vengono rilevate enormi quantità di dati sulla salute, ad esempio nei test genetici o nelle analisi eseguite sulla base di immagini. Un presupposto importante per l'utilizzo di questi dati è costituito dalla cartella informatizzata del paziente, elemento centrale della «Strategia eHealth Svizzera». In futuro, la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente deve regolare le premesse per l'elaborazione dei dati della cartella informatizzata del paziente e dare un contributo alla messa in atto di servizi sulla salute elettronici e interconnessi in rete. Per la Medicina Personalizzata è importante che il personale medico possa avere accesso, tramite la cartella informatizzata del paziente, a tutte le informazioni rilevanti che riguardano il soggetto in cura avvalendosi,

nell'interpretazione della grande quantità di dati, anche dei sistemi a sostegno delle decisioni. Tuttavia, in questo ambito è necessario svolgere ulteriori attività di ricerca e sviluppo.

In avvenire, le informazioni rilevate dovranno servire a far progredire la Medicina Personalizzata. Finora si è supposta l'esistenza di modelli e nessi sconosciuti nell'enorme volume di dati. Si potrebbero, ad esempio, riconoscere cause comuni per vari quadri clinici e, su questa base, sviluppare cure più efficaci. Ma ciò è possibile soltanto se i dati di più pazienti vengono registrati in maniera esaustiva e possibilmente secondo standard uniformi. Sono inoltre necessari degli sforzi considerevoli per trovare delle soluzioni tecniche adeguate.

«Ricerca partecipativa»

In correlazione con i temi sulla salute, internet e le reti sociali svolgono, generalmente e anche nella Medicina Personalizzata, un ruolo importante. A livello internazionale, si sono affermati vari gestori con l'obiettivo di raccogliere, analizzare e scambiare dati sulla salute delle persone. Ad esempio, gli utenti di PatientsLikeMe mettono a disposizione della ricerca i propri dati sulla salute che vengono utilizzati da aziende, università e altri interessati dopo averli acquisiti da PatientsLikeMe sotto forma anonima. Ma in parte i dati vengono analizzati anche da PatientsLikeMe. Uno studio sull'efficacia del litio nella sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che comporta danni al sistema nervoso, ha avuto molta risonanza e ha rilevato gli stessi risultati emersi

da una ricerca scientifica successiva, ma in modo essenzialmente più veloce ed economico. Nel 2011, la rivista «Nature Biotechnology» ha pubblicato i risultati di questo studio, impostato in un certo qual modo alla maniera dei «movimenti partecipativi» politici, sulla base dei soggetti interessati.

Gli studi che si basano su tali raccolte di dati possono richiamare l'attenzione su campi di ricerca molto promettenti che, secondo lo stato dell'arte, dovrebbero essere esplorati con i metodi più all'avanguardia. In generale, i dati e le informazioni rilevati e interpretati dalle stesse persone interessate avranno importanza nella Medicina Personalizzata. A tale scopo, una premessa essenziale è di rendere trasparenti i legami di interesse tra piattaforme e strumenti disponibili su internet per evitare crisi di fiducia.

Ostacoli tecnici e sfide per la protezione dei dati

L'integrazione di dati di vario formato e provenienti da fonti diverse pone esigenze elevate alla tecnica. Si aggiunga che l'anonimizzazione dei dati diventa tanto più difficile quanto più le informazioni aggregate sono dettagliate e specifiche: per indentificare un individuo con elevata probabilità, bastano dalle 30 alle 80 caratteristiche indipendenti del DNA. Di conseguenza, le sfide per la protezione dei dati sono enormi. Anche se i singoli dati sono stati rilevati in maniera anonima, l'aggregazione di tutti i dati permette di fare delle deduzioni sull'identità del singolo, ed eventualmente senza che le persone interessate lo sappiano.

Una protezione efficace dei dati si impone tanto più che l'interesse verso queste informazioni personali è grande. Per i loro calcoli, le assicurazioni malattie e sulla vita sono vincolate a valutare in modo possibilmente appropriato lo stato di salute dei loro clienti e

anche i datori di lavoro vorrebbero assicurarsi che i propri dipendenti non siano limitati da qualche infermità. Si aggiungano i fornitori di vari prestazioni, dall'hotel di una stazione termale per un soggiorno di relax al costruttore di ascensori per persone con difficoltà di deambulazione fino al produttore di alimenti antialler-

«Un anno fa mi sono ammalata di cancro al seno, tumore con HER2 3+. Ho affrontato 12 chemioterapie, la radioterapia e ho iniziato la terapia ormonale con Nolvadex e Zoladex, che non è proprio la più piacevole, ma la faccio. Il mio oncologo ritiene che il trattamento di un anno con Herceptin potrebbe essere utile per ridurre nuovamente il rischio di recidiva. Chi ha questo tipo di tumore e chi potrebbe eventualmente aiutarmi? Cari saluti, Farfalla», (nel forum Krebs-Kompass.org, pubblicato il 9 novembre 2005, 19:22).

«Ciao Farfalla, Herceptin viene raccomandato nel caso di HER2neu3+ e somministrato con grande successo, non comporta nemmeno molti effetti collaterali. Poiché questi tumori sono aggressivi, al tuo posto accetterei la cura proposta. La cosa che mi stupisce è che per HER2neu3+ ti sia stato prescritto il Tamoxifen. Si sospetta fortemente che la sovraespressione di HER2neu sia controproducente. (...) Tanti saluti, TM», (nel forum Krebs-Kompass.org, pubblicato il 9 novembre 2005, 20:03).

gici. Tutti vorrebbero ricorrere a dati sulla salute per calibrare quanto il più possibile la pubblicità dei propri prodotti. Qualora si tratti, per la Medicina Personalizzata, di guadagnare la fiducia dell'opinione pubblica, la protezione dei dati potrebbe rivestire un'importanza decisiva.

«Ciao Farfalla, :-)) nel caso di tumori positivi HER2 il rischio di recidiva è in effetti molto più elevato e le cellule cancerose sono anche più aggressive. (...) Non voglio farti paura ma rafforzarti nella scelta ad assumere Herceptin. (...) Per quel che riguarda la TAO, come scrive TP, potresti passare a un normale inibitore di aromatasi. Io assumo Zoladex e Arimidex. Ora capisco finalmente perché non mi è stato prescritto il Tamox, grazie, TP, non sapevo nemmeno che fosse controproducente! Cari saluti e buona notte, dormi bene, Topolino», (nel forum Krebs-Kompass.org, pubblicato il 9 novembre 2005, 22:48).

Per vari tipi di cancro, le analisi genetiche danno un'indicazione su quale terapia seguire e quale no. Nel caso del cancro al seno, sulle cellule cancerose può essere presente un recettore per il fattore di crescita, il cosiddetto HER2. Herceptin è il nome di una proteina attiva a livello immunologico, ovvero un anticorpo, contro questo recettore; impedisce che i fattori di crescita attecchiscano inibendo in questo modo la crescita delle cellule del cancro al seno. Nelle discussioni sui fori di autoaiuto elettronici, tante persone interessate trovano informazioni e parole di conforto. Il Tamoxifen citato da TP è contenuto nel medicamento Nolvadex, prescritto a «Farfalla», mentre l'abbreviazione TAO sta per terapia antiormonale.

Il diritto di non essere informati

La legge sulla ricerca umana (LRUm) e la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU) fissano le linee che indicano alla Medicina Personalizzata la strada da seguire. Occorre inoltre tener conto delle leggi che in generale sono determinanti per il sistema sanitario. Nonostante le basi giuridiche, i medici possono trovarsi di fronte a un conflitto di coscienza nella gestione dei test genetici.

Il medico è tenuto all'obbligo del segreto professionale sancito negli articoli 320 e 321 del Codice penale svizzero, senz'altro tra i principi più noti che regolano la relazione tra medici e pazienti.

Dal 1° gennaio 2014 è inoltre entrato in vigore l'articolo 321 bis che estende il campo di applicazione del segreto professionale medico alle conoscenze acquisite nell'esercizio dell'attività di ricerca sull'essere umano.

Quante cose bisogna sapere ...

Nonostante i regolamenti ben dettagliati, la Medicina Personalizzata solleva domande delicate. Le analisi genetiche potrebbero svelare risultati inattesi che forse in futuro comporteranno l'insorgenza di una malattia di cui magari la persona interessata non vorrebbe sapere nulla. In un tale caso, i medici sono obbligati a far gravare sul paziente questo referto inaspettato? Il diritto in vigore parla chiaro: il diritto all'autodeterminazione delle persone interessate include anche il diritto di non essere informati. Se una persona non vuole prendere conoscenza dei risultati di un esame, il medico non può informarla neanche se potrebbe proporre delle misure efficaci per evitarle una sofferenza prevedibile. Tuttavia, la legge federale sugli esami genetici dell'essere umano (LEGU) prevede anche un'eccezione: il medico è tenuto a informare immediatamente del risultato di un

test se ciò può evitare un rischio imminente sulla vita del paziente.

Si aggiunga anche che spesso l'informazione genetica non riguarda soltanto la persona oggetto dell'esame ma anche i suoi consanguinei. I genitori che sottopongono a test genetici i propri figli senza un motivo medico interferiscono nel loro diritto di decidere in futuro da soli in merito a ciò che essi vorrebbero sapere su di sé.

La questione diventa ancora più delicata se qualcuno pubblica i risultati di un suo test genetico su internet, ad esempio in un forum di discussione tra persone nella stessa situazione. I consanguinei potrebbero perdere il controllo su chi può avere accesso a queste informazioni. Per questo motivo, alcuni studiosi di problemi giuridici sono a favore del divieto di palesamento o pubblicazione dei dati genetici personali.

... e che cosa bisogna testare?

Non esiste l'obbligo di sottoporsi a un test genetico. La legge consente le analisi genetiche unicamente a scopi medici per acquisire ulteriori informazioni su una malattia o su eventuali disposizioni verso una patologia. Concretamente ciò significa che è giusto eseguire i test genetici soltanto nel quadro di una terapia, di un esame in materia di medicina del lavoro o in fase di chiarimenti prima della stipulazione di un'assicurazione malattia o sulla vita.

I test genetici presintomatici sono ammessi soltanto in un contesto più strettamente medico, ovvero nell'ambito di un trattamento medico o per chiarire possibili rischi di malattia imminenti. In considerazione degli esami in materia di medicina del lavoro o delle stipulazioni assicurative sono invece sostanzialmente vietati oppure necessitano dell'esplicito consenso delle persone

interessate. Tuttavia, si pongono dei limiti alla libera volontà. Se infatti per un posto di lavoro viene eccezionalmente prescritto un esame in materia di medicina del lavoro, il candidato che rifiuta di sottoporsi a un tale test va di fatto incontro a un divieto di assunzione.

Alcuni dei conflitti che oggi possono manifestarsi nella gestione dei test genetici dipendono dal fatto che la ricerca viene in parte regolata da altre leggi rispetto a quanto avviene per le cure mediche. A un utilizzo consistente dei risultati delle analisi genetiche si oppone inoltre il fatto che il patrimonio genetico gode di una protezione particolare grazie alla LEGU, a differenza dei biomarker non genetici. Adeguate revisioni legislative potrebbero migliorare questa situazione.

Non è neanche da escludere che la Medicina Personalizzata favorisca nella società l'aspettativa in base alla quale il singolo possa assumersi una maggiore responsabilità per la sua salute. Ciò potrebbe far aumentare la pressione sui malati che non verrebbero più visti come soggetti bisognosi d'aiuto ma come responsabili di uno stile di vita che mal si conciliava con le proprie predisposizioni. La Medicina Personalizzata è adatta a pazienti che intendono impegnarsi fortemente nella cura e che mirano a un grado di autonomia possibilmente elevato. Tuttavia, se il diritto all'autodeterminazione continua ad essere tenuto in considerazione, esso deve spettare anche alle persone che non avvertono il bisogno di dare il loro contributo.

Il sistema attuale dell'assicurazione malattia è vincolato al principio di solidarietà: le persone che godono di ottima salute pagano per coloro che soffrono di malattie croniche e le assicurazioni obbligatorie provvedono a far sì che nessuno resti escluso dalle prestazioni di base. La Medicina Personalizzata non mette in discussione questo principio, a condizione che le persone

conservino il controllo sui loro dati. Tuttavia, in futuro potrebbe diventare necessario discutere di quale solidarietà la società sia pronta a farsi carico.

«29. marzo 2010, 12:30: Appuntamento con il Prof. Moskopp e un risultato nella lotteria genetica: (...) Sono ipermetilato. Il marker decisivo, ovvero la capacità di risposta del corpo al Temodal. (...) La probabilità era del 45%. La conseguenza sono un paio di settimane o mesi. Statisticamente. Ma la statistica dice anche che dopo due anni la curva si abbassa.» (Wolfgang Herrndorf, nel blog «Arbeit und Struktur»).

I geni che favoriscono l'insorgenza di un cancro presentano spesso delle singolarità nella metilazione, ovvero nei processi biochimici del DNA che hanno un'influenza su come i geni controllano il metabolismo. In certi glioblastomi, la metilazione arresta indicativamente un meccanismo di riparazione del tumore al cervello, il che promette una migliore efficacia del Temodal, inibitore della crescita cellulare. Nel suo blog «Arbeit und Struktur», lo scrittore Wolfgang Herrndorf ha narrato la sua biografia clinica a partire dal momento in cui gli è stato diagnosticato un tumore al cervello. Nell'agosto 2013 si è tolto la vita; nel frattempo il suo blog è stato pubblicato in versione cartacea dalla casa editrice Rowohlt.

Plasmare la Medicina Personalizzata

La Medicina Personalizzata procede di pari passo con gli sforzi in corso tesi a introdurre in Svizzera la cartella informatizzata del paziente. Affinché il volume di dati possa portare a conoscenze proficue, occorre prendere delle misure preventive. La protezione dei dati deve proteggere dall'abuso i dati sulla salute, mentre i medici necessitano di una formazione che abiliti ad affrontare le situazioni mediche complesse e qualificchi nella consulenza genetica.

La Medicina Personalizzata consente di valutare la predisposizione verso certe malattie ancora prima della loro insorgenza. Queste informazioni orientate al futuro sono particolarmente delicate, in quanto ledono profondamente i diritti della personalità delle persone interessate se vanno a finire in mani terze.

Proteggere non soltanto le informazioni sul patrimonio genetico

Grazie alla LEGU, esistono attualmente particolari standard di tutela soltanto per i dati genetici. Il fatto che agli altri indicatori biologici sia concessa una minore attenzione non si giustifica, poiché anche essi consentono di fare delle deduzioni sui rischi patologici futuri. Per questo motivo, per tutti i biomarker si dovrebbero introdurre in modo uniforme delle norme severe, mentre il campo d'applicazione della LEGU dovrebbe essere esteso alle informazioni biologiche che non sono contenute nel patrimonio genetico.

Impedire la discriminazione

Varie leggi vietano di sfavorire una persona a causa della sua predisposizione ereditaria e di escluderla da determinate possibilità. Sotto il profilo giuridico, non è regolata la gestione dei dati sulla salute non genetici che permettono di fare delle deduzioni sui rischi di malattia

e sulle disabilità incombenti. Occorre chiarire sul piano politico se dovrebbe essere emanato un divieto generale di discriminazione a causa dei rischi patologici.

Proteggere i diritti della personalità

Se le persone, contro la propria volontà, sono poste a confronto con i dati sui rischi di malattia incombenti, la loro qualità di vita può essere notevolmente ridotta.

Tuttavia, grazie alle scoperte fortuite derivanti dalle analisi genetiche è possibile evitare una malattia incombente o almeno combatterla con efficacia. Di conseguenza, un dovere di interpellato dovrebbe essere sancito nella legge per chiarire se una persona che non intenda conoscere i dati scoperti casualmente continui a perseverare nel suo diritto a non essere informata anche se potrebbe beneficiare di efficaci misure preventive.

L'elaborazione dei dati rilevati in maniera anonima non rientra nella legge sulla protezione dei dati, tanto che sul piano giuridico non è necessario richiedere il consenso delle persone interessate per l'utilizzo dei dati anonimi. Dei regolamenti specifici in materia di dati sulla salute dovrebbero colmare questa lacuna importante. In considerazione delle informazioni genetiche, in un tale contesto si dovrebbe tener conto anche degli interessi relativi alla protezione dei dati dei consanguinei delle persone sottoposte a test.

Qualificare il personale medico e informare l'opinione pubblica

La Medicina Personalizzata richiede una maggiore necessità di consulenza medica. La formazione attuale dei giovani medici non è sufficiente per le esigenze della Medicina Personalizzata. Occorre, pertanto, elaborare adeguate misure di formazione di base e continua ed eventualmente introdurre un attestato di capacità per i medici che hanno conseguito qualifiche specifiche.

Internet riveste un'importanza crescente nell'archiviazione e nella trasmissione dei dati sulla salute. In particolare, se in futuro anche i dati su fitness e stile di vita rilevate dagli stessi utenti confluiranno nella cartella sulla salute, l'informazione fondata diventa indispensabile. L'educazione ai media nelle scuole dovrebbe quindi occuparsi del significato particolare dei dati sulla salute.

Ricerca e sviluppo

La «Strategia eHealth Svizzera» varata dal Consiglio federale nel 2007 prevede di introdurre a livello nazionale la cartella informatizzata del paziente che mira a collegare in rete gli attori del sistema sanitario per incrementare la sua efficienza e migliorare la qualità e

l'efficacia delle cure mediche. Nell'elaborazione della cartella informatizzata del paziente occorre tener presente che bisogna registrare anche i dati della Medicina Personalizzata.

A livello internazionale, viene attribuita una grande importanza alla ricerca sulla Medicina Personalizzata, a differenza della Svizzera che non adotta nessun programma scientifico centrato sulla Medicina Personalizzata e dove le iniziative a favore di una banca biologica nazionale per la conservazione di informazioni e materiali biologici sono fallite. Di conseguenza, il Fondo nazionale svizzero dovrebbe lanciare un polo di ricerca nazionale sulla Medicina Personalizzata e promuovere allo stesso tempo anche la collaborazione con i gruppi di ricerca internazionali. Occorrerebbe inoltre discutere se rafforzare gli sforzi per la costituzione di una banca biologica nazionale.

Non perdere di vista i costi

La Medicina Personalizzata richiede investimenti notevoli, già soltanto per introdurre gli standard tecnici necessari e rafforzare la protezione dei dati. Il fatto poi che queste spese renderanno sembra plausibile, ma intanto non può essere dimostrato. Per creare delle condizioni quadro atte a far sì che la Medicina Personalizzata venga messa in pratica in modo ottimale, occorre valutare costantemente la sua utilità. In parte, manca il know-how e bisogna sviluppare gli strumenti metodici adeguati.

In particolare, la Medicina Personalizzata potrebbe compromettere la demarcazione tra salute e malattia a causa delle deduzioni sui rischi di malattia incombenti. Si tratta di uno sviluppo che ad esempio potrebbe avere delle conseguenze per il rimborso degli esami medici da parte delle casse. L'Ufficio federale della sanità

pubblica dovrebbe occuparsi in tempo dei cambiamenti nella linea di confine tra «salute» e «malattia» per individuare le tendenze, chiarire la necessaria azione politica e stimolare il dibattito nella società.

«Mio padre prende il Tarceva da più di un anno. Ha 53 anni, non ha mai fumato e ha una metastasi nella colonna vertebrale che è stata sottoposta a «radiazioni mortali», mentre il tumore al polmone è stato trasformato grazie al Tarceva in un tessuto cicatriziale. (...) Gli sono cresciuti forti capelli ricci e le sue ciglia e sopracciglia sembrano al tatto come filo. E poi ha problemi alla pelle che non riusciamo ad eliminare nemmeno con le creme, ma soltanto ad arginare. I brufoli e i rossori non sono un problema, generalmente è un buon segnale che il farmaco funziona.» (LSN, nel forum krebs-kompass.de, pubblicato il 17 luglio 2013).

Il medicinale Tarceva è un cosiddetto inibitore EGFR, sigla che sta per Epidermal Growth Factor Receptor, ovvero recettore del fattore di crescita epiteliale, il cui principio attivo mira ad arrestare la crescita cellulare e quindi anche la crescita del cancro. Un biomarker clinico interessante, che indica se il medicinale funziona, si manifesta sotto forma di eruzione cutanea di tipo acneico.

Studio «Medicina Personalizzata»**Gruppo d'accompagnamento**

- **Prof. Dr. Giatgen Spinas**, Ospedale Universitario di Zurigo, Comitato di direzione di TA-SWISS, Presidente del gruppo d'accompagnamento
- **Dr. Hermann Amstad**, Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ASSM, Basilea
- **Cristina Benedetti**, Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano CEEGU, Berna
- **Prof. Dr. Sven Bergmann**, Computational Biology, Università di Losanna
- **Heidi Blattmann**, Giornalista scientifica, Herrliberg Comitato di direzione di TA-SWISS
- **Dr. Susanne Brauer** (fino al 2012), **Dr. Elisabeth Ehrensperger** (dal 2013), Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana CNE, Berna
- **Prof. Dr. Verena Briner**, Ospedale cantonale di Lucerna
- **Dr. Matthias Bürgin**, Ufficio federale della sanità pubblica, Berna
- **Prof. Dr. Daniel Gyga**, Life Sciences, Scuola universitaria professionale della Svizzera Nord-Ovest, Muttenz, Comitato di direzione di TA-SWISS
- **Pius Gyger**, Helsana Assicurazione malattia, Zurigo
- **Dr. med. Bertrand Kiefer**, Capo redattore «Revue médicale suisse», Ginevra

- **Dr. med. Pedro Koch**, Senior Health Consultant, Küssnacht, Comitato di direzione di TA-SWISS
- **Prof. Dr. Donald Kossmann**, Istituto dei sistemi di informazione, ETH Zurigo
- **Prof. Dr. Sabine Maasen**, Programma per la ricerca scientifica, Università di Basilea
- **Thomas Müller**, Redattore Schweizer Radio SRF, Berna, Comitato di direzione di TA-SWISS
- **Prof. Dr. Andreas Papassotiropoulos**, Dipartimento di Neuroscienze molecolari, Università di Basilea
- **Dr. Heiner Sandmeier**, Interpharma, Basilea
- **Prof. Dr. Brigitte Tag**, Istituto di giurisprudenza, Università di Zurigo
- **Dr. Effy Vayena**, Istituto di etica biomedica, Università di Zurigo

Coordinatori del progetto TA-SWISS

- **Dr. Sergio Bellucci**, Direttore TA-SWISS, Berna
- **Dr. Adrian Rügsegger**, Responsabile del progetto, TA-SWISS, Berna

Impressum

TA-SWISS (ed.) Scienza medica preventiva. La Medicina Personalizzata sfrutta i progressi nella biomedicina e nella tecnologia dell'informazione.

Sintesi dello studio di TA-SWISS «Personalisierte Medizin», TA-SWISS, Berna 2014.

TA 61A/2014

Redazione: TA-SWISS, Berna

Produzione: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berna

Traduzione: Teresa Latempa, Lugano

Grafica: Hannes Saxer, Berna

Stampa: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie portano netti miglioramenti per la qualità di vita. Talvolta nascondono però anche nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili in anticipo. Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS esamina le opportunità e i rischi dei nuovi sviluppi tecnologici in materia di «biotecnologia e medicina», «società dell'informazione», «nanotecnologie» e «mobilità/energia/clima». I suoi studi si rivolgono sia ai decisori nella politica e nell'economia che all'opinione pubblica. TA-SWISS promuove inoltre lo scambio di informazioni e opinioni tra specialisti della scienza, dell'economia, della politica e la popolazione attraverso metodi di partecipazione (ad esempio i PubliForume i publifocus). Siccome devono fornire informazioni il più possibile obiettive, indipendenti e solide sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie, i progetti di TA-SWISS sono elaborati d'intesa con gruppi di esperti composti in modo specifico a seconda del tema. Grazie alla competenza dei loro membri, questi cosiddetti gruppi d'accompagnamento coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica esaminata.

TA-SWISS è un centro di competenza delle Accademie svizzere delle scienze.

TA-SWISS
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Brunngasse 36
CH-3011 Berna
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

NEK CNE
Commissione nazionale d'etica per la medicina

ASSM Accademia Svizzera
delle Scienze Mediche

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP